

Apuntes sobre el investigador(a)-activista. Algunas notas disonantes y bemoles en el coro de la lucha y la academia.

Luis Adolfo Ortega Granados
IxM CONAHCYT | Universidad de Guadalajara
Fecha: 06 de diciembre de 2023
Evento: Conferencia magistral
Coloquio del Doctorado en Innovación para el Hábitat Sustentable de la UdeG

Semblanza Curricular

Luis Adolfo Ortega Granados es esposo y practicante de una doble paternidad de tiempo completo. Esquivo reciente de la crisis de los cuarenta a través de la música y la literatura. Gustoso por los estudios sobre movilidades urbanas y múltiples escalares, vivienda y habitabilidad metropolitanas, ciencia abierta y metodologías participativas, situadas y horizontales. Se doctoró en Antropología en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Maestro en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte y Sociólogo de primera deformación en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Realizó una estancia posdoctoral en el Programa Nacional Estratégico Vivienda en la Universidad de Guadalajara. Actualmente es Investigador por México del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías comisionado a la Universidad de Guadalajara. Forma parte del Núcleo Académico Básico del Doctorado en Innovación para el Hábitat Sustentable de la UdeG. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del Conahcyt y es creador del Podcast “MetroMorfosis. Diálogos de par en par” solo por Spotify.

Quiero habitar la palabra agradeciendo al Coordinador del Posgrado, el Dr. Fernando Córdova Canela, por su gentileza al invitarme como conferencista magistral en este coloquio de estudiantes del Doctorado en Innovación para el Hábitat Sustentable. Es para mí, un honor compartir algunas reflexiones y como suele ocurrir, al menos eso creo, una de las primeras cuestiones a las que me enfrenté fue la siguiente ¿de qué hablar con todas y con todos ustedes? ¿de movilidad, inseguridad, metodologías? Como notarán en esta charla, un tema importante es la incomodidad, así que decidí incomodarme y compartir unas primeras reflexiones sobre algunas diadas que considero relevantes, por ejemplo: investigación-incidencia y academia-activismo todo ello acompañado de destellos musicales. Pero sin más conviene iniciar con el título de esta charla:

Apuntes sobre el investigador(a)-activista. Algunos acordes, notas disonantes y bemoles en el coro de la lucha y la academia.

En la música occidental estamos acostumbrados a que cualquier composición tiene un cierre, sea cual sea el género cierra con un taaan-tan. De tal manera que, de no ocurrir esto, entre los escuchas emerge un sentimiento interruptus, comienzan las ansias por un cierre, por terminar la canción. En este sentido, conviene anunciar desde ahora que esta charla, parafraseando a Brian Morris, será un retrato parcial, inapropiado e infiel sobre la incidencia y con ciertos tonos musicales, pues, así como ocurre con la música occidental, la incidencia tampoco tiene un cierre.

De tal manera que, es mejor acabar con el misterio desde un principio, pues como dice Alfred Hitchcock sobre las novelas de suspenso: “se sabe que habrá un asesinato, es más sabemos quién fue el asesino, pero el verdadero suspenso radica en desconocer cuándo se consumará el acto homicida. Pensarlo desde un marco de incidencia, podríamos decir que la generación

de conocimiento aplicado tiene un nuevo protagonista (o protagonistas), se trata del / la investigadora-investigador-activista.

Como nos recuerda el antropólogo anarquista David Graeber en su libro *Las nuevas anarquistas*; p.05) “Cuesta pensar en una época en la que haya habido tal abismo entre intelectuales y activistas; entre los teóricos de la revolución y sus practicantes”. Sin embargo, desde 2018 con el impulso a los Programas Nacionales Estratégicos del Conahcyt, reducir la brecha entre teóricos y practicantes, entre investigadores y activistas sociales, se ha convertido en una de las principales metas y propósitos de este organismo científico.

Esta situación, ha derivado en bemoles, tensiones y disputas en la reconfiguración del investigador o la investigadora-activista y en todo esto ¿qué papel ocupamos dentro de la banda de música o de la orquesta? Ya lo mencionó Jorge González, vocalista de la banda chilena Los Prisioneros, la misma banda que invita a unirse “al baile de los que sobran, nadie nos va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad”, Jorge nos dice que si géneros musicales incomodan, como puede ser el reggaetón o los corridos tumbados, con *Peso Pluma* por ejemplo, entonces qué bueno que el investigador-investigadora-activista incomode.

Esto no significa que previamente no existieran las y los activistas, estos ya se encontraban en la lucha desde sus barrios, sus colonias, desde las trincheras del olvido y la exclusión, desde la cotidianidad donde no se mira ni se escucha a quienes el destino les toma su queja con sangre y porrazo. Me refiero a esas personas, las históricamente más desfavorecidas o con mayor cúmulo de desventajas. Me refiero a los NADIES de Eduardo Galeano. “Los nadies los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no profesan religiones, sino supersticiones. Que no hacen

arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”. O aquellos, los que como dice Roque Dalto, “se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos; los siempre sospechosos de todo, las que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y las capitales de la zona (“La gruta azul”, “El Calzoncito”, “Happyland”), los sembradores de maíz en plena selva extranjera, los reyes de la página roja, los que nunca sabe nadie de dónde son...los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos”. ¿Será que desde el activismo académico podremos vincularnos con quienes activan la vida cotidiana? “Podemos ser héroes, solo por un día” diría el inglés David Bowie.

Pero antes de llegar hasta los puntos de encuentro entre investigación-incidencia o activismo, conviene preguntarse ¿de qué va la incidencia? La respuesta más inmediata sería, la de contribuir con un beneficio colectivo, pero, así como en la música, si no contamos con un cierre o un tan tan ¿cuáles serían los límites de ese beneficio colectivo? Si asumimos que en todo proceso de interacción existe un Dark Side of the Moon como nos dice la banda inglesa Pink Floyd, no es difícil deducir que, al hablar de incidencia, no siempre el impacto es positivo, y mucho menos nunca escucharemos un tan tan y eso, créanmelo, podría generar mucha ansiedad entre las directoras o los directores de orquesta cualquiera que sea su trinchera.

Basta con poner dos ejemplos, la explosión en Guadalajara en 1992 y los sismos en Ciudad de México en 1985 y 2017. De estos ejemplos quedó claro que la sociedad civil

desorganizada, frente a una tragedia mayúscula, despliegan una gran capacidad de organización, resistencia y combate que no tiene comparación, luego de la explosión y los sismos, la lucha y la resistencia siguieron, pero el gobierno nunca despertó, parafraseando a Soda Stereo.

O mejor aún, aludiendo al cuento latinoamericano más corto, cuando el gobierno medio despertó la sociedad civil ya estaba ahí, habitando los umbrales de la organización, tomando la batuta, marcando los ritmos y los compases que muchas veces nos han puesto a bailar hasta el día de hoy, desde las periferias, desde Iztapalapa para el mundo, desde los barrios colombianos o desde las villas argentinas. Cumbias como la de los pobres que nos dice “Tú vives tan rodeada de pobreza, No tengas pena, no tengas vergüenza, Que es muy triste y muy dura esta vida, Y deja a los demás y ponte a luchar”. Ritmos como este, que se convierten en posturas políticas que incomodan a las y los defensores de las buenas costumbres no sólo del quehacer dancístico sino también gubernamental y científico.

Esto nos coloca frente a un bemol mayor de la investigación-incidencia, me refiero a las jerarquías sociales, en dónde la consigna parece ser: “dime cuánto títulos académicos tienes y te diré quién eres”, pues el pertenecer al campo académico y sostenerlo a base de prestigio; la balanza se inclina hacia la investigación en detrimento del activismo o incidencia, en donde más que procurar un cambio o una transformación social en beneficio de las personas históricamente más desfavorecidas, se prioriza la teorización individual y mejor aún si se hace desde edificios gentrificados. De tal manera que investigación-incidencia implicaría pues, tener los pies en la tierra y mejor aún, caminar con las personas, “y en la calle codo a codo, somos mucho más que dos y por tu rostro sincero, y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo te quiero” nos recuerda el poeta uruguayo Mario Benedetti.

Incidencia, se convierte en el mundo de lo cotidiano, en la tesitura del cambio, un cambio que podría o no mejorar nuestras vidas y nuestros entornos. De ahí la importancia de colocar la investigación desde abajo y hacer activismo desde las cumbres o las élites, es decir, bajar los techos y subir los pisos. Pero cómo dialogar con las y los teorizadores, con los Chopin, los Mozart o los Beethoven colocadas y colocados en las cumbres de los reconocimientos entre pares.

Es posible decir que la investigación-incidencia tiene un campo de acción más amplio, que no sólo ocurre en las calles sino también en ámbitos legales, en universidades, en los barrios, las colonias, en las comunidades tanto originarias como periurbanas. Todo depende del momento en el que se encuentre la batalla o la lucha. De ahí la importancia de que posgrados como este, Doctorado en Innovación para el Hábitat Sustentable, se convierta en una trinchera que incomoda a los posgrados tradicionales, un posgrado que ya cuenta con varios y varias seguidores, dispuestos a incomodar y a dar la lucha respectiva.

Por ello es importante colocar el tono de la incidencia, con todo y sus bemoles, en todos los rincones de la academia: en posgrados, pero también y principalmente en licenciaturas, ya que desde ahí es más fértil la transformación, pues “Ser joven y no hacer revolución resulta en una contradicción”, frase mencionada por Salvador Allende mientras coplas al viento circulaban al ritmo de Víctor Jara en los años 70. Década en que hablar de lucha parecía novedoso y asustaba al mismo tiempo como si fuera el “fantasma del comunismo que recorre Europa” recordando a Karl Marx y Friedrich Eangles. Sembrar conciencias, colocar una semilla que bien podría cosecharse algún día; y solo algún día, recoger los frutos de lo sembrado.

Desde la segunda mitad del siglo XX a la fecha, muchas de esas semillas quedaron sembradas en generaciones que en aquel entonces disfrutaba del Estado Benefactor Mexicano y más adelante se deleitó del boom petrolero, esa generación que sufrió los guantes blancos, aquellos que fueron sobrevolados por los halcones o bien aquellos jóvenes que encontraron en las pandillas urbanas como Los Panchitos una trinchera para sacar la frustración de saber que el sistema no tenía un lugar para ellas y ellos.

Esas pandillas que no sólo dejaron batallas campales ensangrentadas en las hoy día llamadas alcaldías: Miguel Hidalgo y Cuajimalpa de la Ciudad de México, sino también un fuerte malestar social que impulsaría el cambio, transformar las pandillas en organización sociales, gestores culturales, en colectivos que con el paso del tiempo buscarían consolidarse como organizaciones sin fines de lucro. Organizaciones que luego de 1985 buscaron acceder a una vivienda a través del Movimiento Urbano Popular, o en asociaciones civiles como “Movimiento el hacha” que apoyando a jóvenes que viven en condiciones de vulnerabilidad, siguen bailando al ritmo de los Sex Pistols o del Three Souls in my Mind con Abuso de Autoridad: “Vivir en México es lo peor, Nuestro gobierno está muy mal, Y nadie puede protestar, Porque lo llevan a encerrar, Ya nadie quiere ni salir, Ni decir la verdad, Ya nadie quiere tener, Más líos con la autoridad”. Época, en que la lucha era por el reconocimiento gritando voz en cuello: “Me gusta soltarme la greña para andar en el rol, Me sé las letras de unas rolas de los Rolling Stone, Siempre me visto de mezclilla, Cuando a las tocadas voy, yo soy un chavo de onda y me pasa el rocanrol”.

Lo mismo ocurrió con el movimiento de 1968 y 1971 cuando aquellos jóvenes, con el afán de cambiar esa realidad en la que se encontraban quedaron colocados en una lucha, en una lucha no solo por cambiar la realidad sino por sobrevivir ante un gobierno que les oprimía de

tal manera que buscaban a toda costa salir y cambiar ese mundo con la voz de Mercedes Sosa, “Si no creyera en quien me escucha, Si no creyera en lo que duele, Si no creyera en lo que quede, Si no creyera en lo que lucha ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la maza sin cantera?”. De tal manera que incidir en la realidad implica ser un Necio, diría Silvio Rodríguez: “Yo me muero como viví, Yo quiero seguir jugando a lo perdido, Yo quiero ser a la zurda más que diestro, Yo quiero hacer un congreso del unido”. Estos versos, han acompañado al menos a 3 generaciones que luchan y resisten, no sólo por la vida sino por cuestiones elementales como el acceso a una vivienda, a una ciudad y en general, a un buen vivir.

Tal parece que, desde aquellos años, hasta hoy, los Programas Nacionales Estratégicos del Conahcyt han identificado los mismos 10 problemas que se vivían desde entonces, pero más agravados, como si hubiéramos estado en un paréntesis histórico donde el enriquecimiento y las ganancias de unos cuantos es lo único que se ha mantenido como una constante social, cultural, histórica, geográfica, política y económica, todo ello condensado en el dicho popular: “el que no tranza, no avanza” Tal pareciera que, únicamente la música de cámara, en donde los tríos o los cuartetos privilegiados, han colocado el ritmo bajo el estandarte de: Whit money dancing the dog frase que podemos traducir como: “Con dinero baila el perro”.

Sin embargo, es bien sabido que la cultura popular, la música y el baile que se dan desde abajo y a la izquierda, establece sus propias lógicas. Desde los barrios, las colonias y las comunidades se resiste, no sólo a los embates de la desigualdad y la exclusión, sino también, en ocasiones, se toma la batuta y en el aire se esbozan algunos movimientos que invitan a bailar a ritmo de cumbia haciendo que las caderas de Elvis Presley palidezcan, al menos antes de que el Rey comiera una infinidad de sándwiches de 8 mil calorías en Denver, Colorado.

Por lo anterior, es que conviene preguntarse sobre la posibilidad de ser investigadora/investigador y activista al mismo tiempo, en un país donde las violencias nos hacen sentir que no somos bienvenidos, como puede ser el caso de Jesús Ociel Baena (Le Magistrate) vinculado a la comunidad LGBTTIQ+ o Héctor Jiménez Regalado que por defender la tierra y el territorio comunitarios desde la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco también fue asesinado.

Este es el ejemplo más claro de que la lucha, además de colocarse como un deporte que se practica todos los días como dice Pierre Bourdieu sobre la sociología, no tiene ni tendrá un tan-tan, con o sin nosotros, la lucha sigue. Lo que sin duda sí es posible, es colocar la incidencia en el marco de un compromiso social, de una corresponsabilidad entre academia y sociedad civil (des)organizada y con ello incomodar a las y los guardianes tradicionales del quehacer científico.

La incidencia, implica pues, dar una lucha responsable para abrir las academias, salir a las calles y al mismo tiempo invitar a que las personas de la vida cotidiana ocupen las escuelas y universidades tratando de hacer unas armonías vocales como lo haría la banda de pop sueca ABBA o varias discordancias como las del profeta del Nopal Rockdrigo González que en su canción Los intelectuales describe “En un lejano lugar retacado de nopales, había unos tipos extraños llamados intelectuales, se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos, pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos, los veías en los cafés llenos de libros profundos, y en eventos culturales oían conciertos rotundos, constantemente escribían poemas y cuentos cortos, y aunque no los comprendían se quedaban conmonfortos, si veías tal escritura te ibas bien apantallado, porque con tal estructura te quedabas asustado, no sabían si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardiacos o

prometeos...Y entre tanto pensamiento, análisis y estructura decían conocer la neta y hasta también la locura”

Colocarnos desde la lucha y compromiso social de la vida cotidiana, nos permitiría alejarnos del halo mágico que hoy día envuelve a palabras como: incidencia, innovación o co-creación, palabras que por el simple hecho de mencionarlas parecieran ser una solución a los problemas. Para salir de esta trampa, es importante darles significados específicos y acciones concretas. En otras palabras, es importante echar manos a la acción o bien, lubricarlas con el sudor del hacer.

Así, articular la investigación-incidencia como un concepto bifronte como puede ser (Bolero de Rabel- o -Guapango de Moncayo que nunca se piensan o se dicen por separado) implica construir y habitar la realidad desde otras lógicas, tal vez desde el nosotrismo como lo menciona el filósofo Carlos Lenkersdorf. De tal manera que, a manera de cierre, sin un tantan, hacer InvestigaciónIncidencia, así junto, sin un guion medio ni diagonal, puede adquirir mayor sentido si mientras Sentipensarhacemos acordamos que no habrá un final, sino diálogos inacabados, conversaciones activas en las que todas, todos y todes.....es su turno de habitar la palabra...¡Muchas gracias!